

STORYTELLING PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESTUDIANTES DE UNA ESCUELA SUPERIOR DE LA REGIÓN ICA

Storytelling for the Development of the Sustainable Development Goals in Students of a Higher School of the Ica Region

DOI: <https://doi.org/10.54943/lree.v3i1.238>

 Guillermo Romani Pillpe ¹
(gromani@sanfranciscochincha.edu.pe)
(<https://orcid.org/0000-0001-6417-9845>)

 Keila Soledad Macedo Inca ²
(0155592@unica.edu.pe)
(<https://orcid.org/0000-0003-1457-370X>)

¹ EESPP San Francisco de Asís,
Chincha, Perú

² Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica, Ica, Perú

RESUMEN

El storytelling es el arte de contar historias como una de las técnicas más antiguas usadas en la publicidad, ya que se percibe situaciones por las que a veces atraviesan, de esa forma busca conectar con el consumidor, tiene como objetivo determinar la influencia Storytelling para el desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en estudiantes de una Escuela Superior de la Región Ica. El trabajo abordó el tema: el aprendizaje en la educación superior. La investigación aplicó un enfoque cuantitativo, diseño preexperimental. La muestra fue no probabilística estuvo conformada por 58 estudiantes de tres carreras profesionales, Educación Inicial, Primaria e inglés. Se recolectó la información utilizando el instrumento —rúbrica—. Así, en la base teórica para Storytelling se consideró los aportes Barthes, (1970 p.9) para la variable ODS la agenda 2030. Se encausaron los datos, los cuales se explicaron mediante tablas. Los datos obtenidos mediante el estadístico de T de Wilcoxon, obteniéndose el valor de $Z = -9,854$ ($p = .000$), es decir, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la nula. La investigación finiquitó que existe diferencia significativa en el logro el desarrollo de los ODS en estudiantes de una escuela Superior de la Región Ica.

Palabras Clave: Storytelling, cuento, creatividad, objetivos y sostenibilidad.

ABSTRACT

Storytelling is the art of telling stories and is one of the oldest techniques used in advertising. By portraying situations that consumers may encounter, it seeks to connect with them. The objective of this study was to determine the influence of Storytelling on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in students of a Higher School in the Ica Region. The research focused on the topic of learning in higher education and applied a quantitative approach with a pre-experimental design. The non-probabilistic sample consisted of 58 students from three professional programs: Early Childhood Education, Primary Education, and English. Data was collected using a rubric as an instrument, and the theoretical framework for Storytelling considered contributions from Barthes (1970 p.9), and for the SDGs, the 2030 agenda. The data was analyzed and presented using tables, and the Wilcoxon T-test was performed. The obtained value of $Z = -9.854$ ($p = .000$) indicated that the alternative hypothesis was accepted, and the null hypothesis was rejected. The study concluded that there is a significant difference in the achievement of the SDGs in students of a Higher School in the Ica Region.

Keywords: Storytelling, story, creativity, goals, and sustainability.

Artículo recibido: 06/09/2022

Arbitrado por pares

Artículo aceptado: 04/12/2022

Artículo publicado: 01/01/2023

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como génesis el crecimiento exponencial de las distintas metodologías activas —los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje— que se aplicaron producto de pandemia. Una de las estrategias poco utilizadas fue el Storytelling. A pesar de que su eficacia ha sido contrastada en distintos contextos. Se puede aseverar, por lo tanto, así por ejemplo se aplicó como estrategia didáctica en el desarrollo de competencias (Quispe & Aliaga, 2022) en estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Benavides y Mendoza (2020) mencionaron que el storytelling tiene una gran aceptación en la actualidad debido a que mantiene el interés de los estudiantes y porque, entre otras cuestiones, dinamiza el currículo, también que, radica en que es innovación, pues se caracteriza porque en esencia es versátil, apela a las emociones de los destinatarios para mantener el interés de principio a fin y contribuye a dinamizar el proceso de enseñanza en un contexto específico.

Atarrama, Robledo y López (2022) señalaron que el storytelling ha ganado especial relevancia en el contexto actual. Esto resulta evidente en la comunicación corporativa, donde se ha instaurado ya el término de storytelling corporativo, para hacer referencia a las historias que las empresas cuentan a sus diferentes grupos de interés (stakeholders). En este campo, se han encontrado diversas investigaciones académicas que desde diferentes enfoques y con distintas metodologías tratan de dar luces sobre la naturaleza, los alcances y las limitaciones del storytelling en el mundo de la empresa.

Osorio (2022), con el propósito de determinar la influencia de la transmedia storytelling en el aprendizaje significativo de docentes de Comunicación de Secundaria de un programa de capacitación de la DRELM. Los resultados inferenciales se obtuvieron aplicando pruebas no paramétricas Wilcoxon y U de Mann Whitney; y paramétricas de T Student (relacionada e independiente), confirmando la hipótesis general de que existe influencia de la transmedia storytelling en el aprendizaje significativo de docentes de Comunicación de Secundaria participantes de un programa de capacitación en Estrategias Didácticas innovadoras, en 2020.

De Oliveira, Rodrigues, Rodrigues, Pinheiro dos Santos, Freire y Merino (2020) en la significación de planteamientos de sostenibilidad en discursos globales como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para eso, se realizó un taller de educación ambiental con estudiantes de primaria en dos escuelas públicas de Río de Janeiro, Brasil. En cada taller, los estudiantes (n = 103) fueron divididos en cinco grupos, cada uno de los cuales recibió un kit con una fotografía de una obra de arte, una fotografía de Río de Janeiro y una noticia. Los resultados indican que los estudiantes relacionan algunos ODS entre sí, aunque los dibujos se concentraron en el nivel de representación como descripción.

Sobre la conceptualización del Storytelling fue iniciado por Capello, (2022) citado a Barthes (1970 p 9) expresa la necesidad por parte del individuo de comunicarse con sus semejantes de la mejor forma posible. De esta manera, se centra en la narración y las emociones se basa en la creación y narración de un texto dirigido y de esta forma el estudiante puede reforzar sus conocimientos; principalmente la ventaja radica en la capacidad de transmitir información (Collard, 2022).

Pillpe e Inca (2022) El concepto de Storytelling reciente, indicó que es una forma de arte hablado que favorece los medios de preservación y transmisión de ideas, imágenes, motivos e incluso de emociones. Posteriormente fue delimitado por otros autores. En este sentido Stargatt et al., (2022) indicó que la narración permite fomentar creencias de autodominio y resolución de problema; además puede ayudar a desarrollar la resiliencia, con las experiencias vividas por otros han demostrado ser una estrategia didáctica efectiva para desarrollar competencias y habilidades

En este sentido el concepto de Objetivos desarrollo Sostenible (ODS) es una propuesta para lograr un futuro mejor y sostenible. Surge de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y pretende alcanzar dichos objetivos al 2030. Como concepto más reciente de los ODS urgente su aplicación por las implicaciones directas e indirectas en las dimensiones económica, social y ambiental. (Benavides-Sánchez et al., 2020). En este trabajo se desarrollará dos objetivos: (Tres) Objetivos vida de ecosistema terrestre y (15) Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se justifica, esta investigación al responder a la necesidad de contribuir literatura académica que reconozca su eficiencia y eficacia en su aplicación y modo de relación con los ODS en estudiantes de una escuela Superior de la Región Ica. La formación inicial docente promueve competencias que ayuden a vincular al futuro docente con practica pedagógica y la preservación del medio ambiente.; siendo una necesidad actualmente. Por lo tanto, la educación superior debe esforzarse por ofrecer espacios de reflexión crítica y constructiva.

Finalmente, el hallazgo generado nos lleva a plantear el siguiente objetivo general: determinar la influencia Storytelling para el desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en estudiantes de una Escuela Superior de la Región Ica.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue de tipo aplicada, porque se utilizó el conociendo científico. Enfoque cuantitativo —Causa y efecto—, porque analizó datos y probó la hipótesis establecida inicialmente. El diseño fue preexperimental —un solo grupo— permitió la manipulación antes y después del programa interventor. Muestra estuvo conformada por 58 estudiantes de tres carreras profesionales, Educación Inicial, Primaria e inglés, matriculados en el curso Literatura y Sociedad en Contextos Diversos durante el periodo lectivo 2022 –II. El muestreo fue no probabilístico, porque se eligió a la muestra por conveniencia —no aleatorio—, por su fácil acceso y disponibilidad de los alumnos. El instrumento fue la rúbrica de evaluación permitiendo evaluar el objetivo tres y 15 de los ODS (Aguilera et al., 2022).

Procedimientos de recolección de datos se desarrolló durante el semestre lectivo 2022 – II. Se dio inicio con la vinculación del llamado proyecto integrador, propuesta dirigida a estudiantes del V ciclo académico de Formación Inicial Docente. Se socializó el silabo e indicó el proceso de evaluación durante las próximas 12 sesiones y su relación con los ODS. Se procede a evaluar el producto del ciclo anterior (IV) y evidenció los errores frecuentes (Pretest). La evaluación formativa nos permite que a través del Storytelling guiar para el desarrollo de su cuento; teniendo como marco teórico; el objetivo tres desarrollo y problema y el 15 vida de ecosistema terrestre; vinculándolo con su realidad problemática. La sesión 11 se evaluó (Postest) precisando la rúbrica de evaluación y retroalimentar de manera oportuna. Finalmente, mediante la plataforma Teams se pudo extraer los datos de las tres carreras profesionales y manipular los datos por medio del SPSS v, 26. Para posteriormente presentar los resultados.

RESULTADOS

Antes del pretest se consideró el producto del ciclo IV y se evaluó bajo la rúbrica (26 ítems). Las evaluaciones se dividieron entre las 12 sesiones establecidas en el segundo ciclo académico 2022. Principalmente se evidenció la capacidad para narrar cuentos; se orientó la aplicación del Storytelling para lograr su vinculación con los ODS, y la segunda parte se volvió aplicar la misma rúbrica estuvieran orientadas a la presentación del cuento, habiendo aplicado el conocimiento teórico en la primera parte de la evaluación.

Tabla 1

Comparación pretest y postest con la prueba de T de Wilcoxon

Dimensiones	Pretest	Postest	Estadístico de contraste*	
	Media	Media	Z	P
Desarrollo y problema	42,79	68,20	-7,627	.000
Vida de ecosistema	25,62	69,41	-8,685	.000

Interpretación

La tabla 1, muestra el porcentaje en la dimensión Desarrollo y problema en el pretest mostró un 42,79% y postest 68,20%. En la dimensión Vida de ecosistema en el pretest 25,62% y en el postest 69,41%.

Tabla 2

Hipótesis prueba T de Wilcoxon

Variables	Estadístico de contraste*			
	Pretest	Postest	Z	P*
	Media	Media		
Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS	34,83	67,43	-9,854	,000

Interpretación:

Los datos obtenidos mediante el estadístico de T de Wilcoxon, obteniéndose el valor de $Z = -9,854$ ($p = .000$), es decir, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la nula. La investigación finiquitó que existe diferencia significativa en el logro del desarrollo de los ODS en estudiantes de una escuela Superior de la Región Ica.

DISCUSIÓN

Se observa que a partir de los datos se interpretan que existe una mejora favorable en el postest en lo que se refiere al desarrollo de los ODS utilizando el Storytelling, por ejemplo en el postest al pretest hubo un incremento 32.6% puntos porcentuales. Al hacer el análisis estadístico con la T de Wilcoxon, detallado anteriormente se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Aceptando que existe diferencia significativa en el desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en estudiantes de una escuela Superior de la Región Ica. Los hallazgos son congruentes con Quispe & Aliaga (2022) quienes demostraron que el uso didáctico de la digital storytelling tuvo efecto directo significativo en el incremento del manejo de las competencias digitales. (Kojakovic Cornejo, 2021; Pillpe e Inca 2022) utilizaron exitosamente storytelling como estrategia didáctica mejora la producción de textos y concluyendo que su aplicación fue efectiva y pertinente.

Lucía et al. (2022) comparó y confrontó, permitiendo así concluir que el uso de la narrativa digital en el salón de clase incrementa la creatividad, motivación e imaginación, permitiendo que los estudiantes. El resultado coincide por ejemplo con Bertha & Valdez (2022) quienes indicaron que el contenido del cuento es relevante y claro —propicia actitudes positivas— en los estudiantes y tiene expresividad y emoción. Finalmente, esta investigación es congruente con el storytelling y su aplicación en la red social y su importante aporte para que las entidades benéficas (Salas & Nicholle, 2022). Todos los resultados indicados son congruentes con el resultado de este trabajo. Para finalizar es importante dar a conocer los resultados de este trabajo.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos lograron un mayor nivel para aplicar ODS por la aplicación del Storytelling. El promedio en la compración del trestest 42,79% en la dimensión Desarrollo y problema, pasó 68,20 postest. Mientras que en la dimensión Vida de ecosistema el promedio en el pretest fue de 25,62% mientras que en el postest 69,41%. El nivel de desarrollo de los ODS es muy superior a nivel alcanzado por los estudiantes.

Cuando los estudiantes de una escuela Superior de la Región Ica. Realizan sus estudios aplicando el Storytelling desarrollan significativamente sus concientizaciones sobre los ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible T de Wilcoxon. Demostró que la aplicación influye positivamente con diferencias estadísticamente significativas ($p=0.01$).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, D., Francisco, A., José, J., Vílchez, M., Morales, D., Yeguas, A., Javier, F., Palacios, P. y Vílchez, J. (2022). Diseño y validación de una rúbrica para la evaluación de propuestas didácticas STEM (RUBESTEM). *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 97(36.1), 11–34. <https://doi.org/10.47553/RIFOP.V97I36.1.92409>
- Atarrama, T., Robledo, K. y López, A. (2022). Storytelling corporativo: una revisión crítica de los enfoques de investigación y la metodología en la literatura académica del 2011 al 2020. *Palabra Clave*, 25(2), e2522. <https://doi.org/10.5294/pacla.2022.25.2.2>
- Benavides, E. , Moya, I., Ribes, G., Benavides E., Moya, I. y Ribes G. (2022). Emprendimiento Sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible: un análisis bibliométrico. *Tec Empresarial*, 16(1), 101–122. <https://doi.org/10.18845/TE.V16I1.5994>
- Benavides, J. y Mendoza, P. (2020). El Storytelling en la Educación Superior: un Análisis del Impacto y Pertinencia de la Narración de Historias en el Proceso Formativo. *Revista Científica Hallazgos21*, 5(2), 149–161. <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/461>
- Bertha, M. y Valdez, C. (2022). Cuento cantado para preescolar como material didáctico de Educación Ambiental sobre el manejo de residuos sólidos urbanos. *Col. Chamilpa, C.P*, 1001, 7047. <http://riaa.uaem.mx/xmlui/handle/20.500.12055/2387>
- Capello, M. (2022). Estrategias comunicacionales del activismo digital en la crisis hidrosocial y sanitaria en Valparaíso. *Revista F@ro*, 1(35). <http://revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/873>
- Collard, J. (2022). *El storytelling empresarial y el proceso de activación de emociones en el consumidor*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Pontificia Comillas] <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/57615>
- De Oliveira, A., Rodrigues, B., Rodrigues, V., Pinheiro dos Santos, K., Freire, L. y Merino, C. (2020).

Una mirada crítica a los objetivos de desarrollo sostenible a partir de una experiencia realizada por estudiantes de primaria: ¿ser o no ser, esa es la cuestión?. *Pensamiento educativo*, 57(2)<https://dx.doi.org/10.7764/pel.57.2.2020.7>

- Kojakovic, N. (2021). *El storytelling para desarrollar la expresión oral en el idioma inglés en los niños de 5 años de Educación Inicial*. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Piura] <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/5160>
- Lucía, M., Germánico, L., Alcides, P. y Gonzalo, W. (2022). Storytelling: Estrategia para mejorar el aprendizaje del idioma inglés como tercera lengua en los estudiantes de habla shuar y kichwa. *Polo Del Conocimiento*, 7(6), 1570–1591. <https://doi.org/10.23857/PC.V7I6.4154>
- Osorio, P. (2022). *Transmedia storytelling para el aprendizaje significativo de docentes de secundaria del área de comunicación en un programa de capacitación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana en 2020*. [Tesis de Maestría, Universidad San Martín de Porres] <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/10210>
- Pillpe, G. y Inca, K. (2022). Storytelling como estrategia didáctica para la producción de textos en estudiantes de un instituto. *Puriq*, 4, e279. <https://doi.org/10.37073/PURIQ.4.279>
- Quispe, R. y Aliaga, C. (2022). Eficacia del digital storytelling como estrategia didáctica en el desarrollo de competencias digitales en estudiantes de educación. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista Científica de La Facultad de Humanidades*, 10(1), 13–19. <https://doi.org/10.35383/EDUCARE.V10I1.735>
- Salas, A. y Nicholle, H. (2022). Narrativa del storytelling en Facebook como recurso para la publicidad social. *Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas] <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/660127>
- Stargatt, J., Bhar, S., Bhowmik, J., & Mahmud, A. Al. (2022). Digital Storytelling for Health-Related Outcomes in Older Adults: Systematic Review. *J Med Internet Res* 2022. 24(1) <https://doi.org/10.2196/28113>
- West, C., Rieger, K., Kenny, A., Chooniedass, R., Mitchell, K., Winther, A., Zaborniak, A., Demczuk, L. y Scott, S. (2022). Digital Storytelling as a Method in Health Research: A Systematic Review. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–25. https://doi.org/10.1177/16094069221111118/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1609406922111118-FIG1.JPEG